

DOI: 10.15276/ETR.04.2023.6
DOI: 10.5281/zenodo.8433001
UDC: 31, 32
JEL: A19, A29

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ПОТРЕБ ВПО. ОЧІКУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВЕРНЕННЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

MONITORING AND ASSESSMENT OF THE NEEDS OF IDPs. EXPECTATIONS AND PROSPECTS OF RETURN TO PERMANENT PLACE OF RESIDENCE

Dmytro O. Pulcha

State archive of Odesa region, Odesa, Ukraine

ORCID: 0000-0002-5698-8498

Email: dima.pulcha@gmail.com

Received 16.06.2023

Наразі постають дуже важливими питаннями існування осіб котрі переміщені зі своїх рідних територій до інших, де вони нікого і нічого не знають. Держава намагається підтримувати кожного з цих осіб: надає гуманітарні допомоги, житлові приміщення, будь-якого роду пільгові виплати і підтримки. На жаль, через навалу орди, актуальність моніторингу і оцінки потреб внутрішньо-переміщених осіб виходить на перші місця у реагування на всі ці жахливі події.

Метою статті є аналізування нагальних потреб внутрішньо-переміщених осіб та вирішення їх у найкоротші строки без завдання великих збитків таким особам, що залишилися без своїх домівок, без своєї землі.

Виклад основного матеріалу дослідження

Внутрішньо переміщеною особою (далі – ВПО) визнається громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка покинула своє місце проживання унаслідок або для уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства та порушень прав людини.

Особа набуває правового статусу внутрішньо переміщеної особи через поставлення на облік в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем фактичного проживання в Україні, про що видається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи («довідка переселенця») [1].

Заборона дискримінації Відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщені особи користуються тими ж правами та свободами відповідно до Конституції, законів України та міжнародних договорів України, як і інші громадяни України.

Забороняється дискримінація внутрішньо переміщених осіб під час здійснення ними будь-

Пулча Д.О. Моніторинг та оцінка потреб ВПО. Очікування та перспективи повернення на постійне місце проживання. Оглядова стаття.

У даній статті будуть розглянуті питання процесів моніторингу та оцінки потреб внутрішньо-переміщених осіб із зон бойових дій та заглянемо у світле майбутнє розібравшись із перспективами повернення на постійні місця проживання виїхавших осіб. Внутрішньо переміщені особи це наразі вагома ланка у житті України і яка потребує кожного дня оперативного реагування із допомогою, із підтримкою і т.д. На даний час мають бути зосереджені сили і не забувати про таких осіб, що залишилися в далечині від своїх рідних домівок, розлученими із своїми сім'ями і своєю рідною територією. Наразі, присутні проблеми із взаємозв'язком ланок держави із внутрішньо переміщеними особами, є над цим працювати та що досконалювати.

Ключові слова: моніторинг та оцінка, місце проживання, внутрішньо переміщені особи, безробітний, державна підтримка

Pulcha D.O. Monitoring and Assessment of the Needs of IDPs. Expectations and Prospects of Return to Permanent Place of Residence. Review article.

This article will consider issues of monitoring and assessment of the needs of internally displaced persons from war zones and will look into the bright future by dealing with the prospects of returning displaced persons to their permanent places of residence. Internally displaced persons are currently an important link in the life of Ukraine and need prompt response with help, support, etc. every day. At the moment, forces should be concentrated and we should not forget about such persons who remained far from their native homes, separated from their families and their native territory. Currently, there are problems with the relationship between the state and internally displaced persons, there is work to be done and things to improve.

Keywords: monitoring and evaluation, place of residence, internally displaced persons, unemployed, state support

яких прав і свобод на підставі, що вони внутрішньо переміщені особи.

Водночас, законодавство встановлює низку спеціальних прав і обов'язків для внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці мають право:

На отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Допомога оформляється і виплачується в порядку і на умовах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.14. «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг» [2].

Допомога призначається для сім'ї та виплачується одному з її членів у таких розмірах:

- для осіб з інвалідністю I групи та дітей-інвалідів – 130 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
- для осіб з інвалідністю II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
- для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб;
- для працездатних осіб – 442 гривні на одну людину.

17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив підвищення розміру адресної допомоги непрацездатним особам (пенсіонерам і дітям), який тепер становитиме 1000 гривень на місяць. Також для всіх без винятку сімей вимушених переселенців збільшується граничний розмір загальної суми грошової допомоги в 3000 гривень на місяць, і в 5000 гривень для багатодітних сімей.

На отримання всіх соціальних виплат і соціального забезпечення, встановлених законодавством для громадян України – за наявності довідки переселенця.

Для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, державне соціальне страхування у разі безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності, на отримання соціальних послуг і соціальної допомоги здійснюється за місцем фактичного проживання таких осіб і поставлення на облік, що підтверджується довідкою.

Право на отримання статусу безробітного [3].

Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи, за браку документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, має право зареєструватися як безробітна й отримувати допомогу з безробіття, соціальні та інші послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у разі безробіття відповідно до законодавства. До отримання документів і відомостей про періоди

трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога з безробіття таким особам призначається в мінімальному розмірі, встановленому законодавством у разі безробіття.

На оформлення документів, що засвідчують особу, за місцем фактичного проживання.

Відповідно до чинного законодавства, паспорт громадянина України (ID-картку) можна оформити в територіальному підрозділі Державної міграційної служби України або Центрі надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання (пропискою). За умови наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи документи для оформлення паспорта можна подавати за місцем фактичного проживання в Україні відповідно до довідки.

Право на продовження здобуття певного освітнього рівня (дошкільна, шкільна, середньо-спеціальна, вища освіта) на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування.

Право на отримання соціальної стипендії студентами-переселенцями.

Соціальна стипендія призначається і виплачується в порядку і на умовах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 28.12.2016 р. «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» [4].

Розмір стипендії становить: студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 890 гривень; студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1180 гривень.

Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їхнім вибором.

Право на участь в державній програмі «Доступне житло». Внутрішньо переміщені особи, якщо такі громадяни не мають у власності іншої житлової нерухомості крім тієї, що розташована на тимчасово неконтрольованій території, мають право брати участь у державній програмі «Доступне житло».

Програму «Доступне житло» реалізовує Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» через свої регіональні управління. Розмір державної допомоги на придбання власного житла за програмою становить 50% вартості житла, розрахованої з урахуванням нормативної площі та граничної вартості 1 кв. м.

Внутрішньо переміщені особи мають право отримати державну підтримку для забезпечення доступним житлом в межах області (міста Києва) фактичного проживання згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи [5].

Право на реєстрацію підприємницької діяльності за місцем фактичного проживання на території України.

Реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи або реєстрація як фізичної особи-підприємця, а також реєстрація припинення підприємницької діяльності проводиться за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію (Центр надання адміністративних послуг або державний реєстратор) без вимоги наявності довідки про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи.

Право голосувати на виборах і референдумах.

Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах і референдумах способом зміни місця голосування на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Для цього переселенцю необхідно подати в орган ведення Державного реєстру виборців мотивовану заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці або адреси, за якою він бажає проголосувати. До заяви необхідно додати копію довідки переселенця.

Право на сприяння в наданні кредитів на придбання земельних ділянок і житла.

Зараз ПАТ «Ощадбанк» надає цільовий кредит на житло для внутрішньо переміщених осіб. З умовами кредитування можна ознайомитися на офіційному сайті банку. Серед переліку обов'язкових документів для надання кредиту – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Право на отримання комунальних послуг.

Держава гарантує зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам право на отримання комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення (містечках зі збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги й товари для населення.

Право на безкоштовне тимчасове проживання.

Внутрішньо переміщені особи мають право на забезпечення органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами приватного права можливості безплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) упродовж шести місяців з моменту поставлення на облік внутрішньо переміщеної особи, водночас для багатодітних сімей, інвалідів, людей похилого віку цей термін може бути продовжений [6].

Інші права переселенців, встановлені законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»:

— право на єдність сім'ї;

— право на сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів приватного права в пошуку та возз'єднанню членів сімей, які втратили зв'язок внаслідок внутрішнього переміщення;

— право на інформацію про долю і місце перебування зниклих членів сім'ї та близьких родичів;

— право на безпечні умови життя і здоров'я;

— право на достовірну інформацію про наявність загрози життю і здоров'ю на території покинутого місця проживання, а також місця тимчасового проживання, стан інфраструктури, довілля, забезпечення прав і свобод;

— право на створення умов для постійного або тимчасового проживання внутрішньо переміщеної особи;

— право на сприяння в переміщенні рухомого майна внутрішньо переміщеної особи;

— право на сприяння в поверненні на попереднє місце проживання;

— право на забезпечення лікарськими засобами у випадках і порядку, визначених законодавством;

— право на влаштування дітей в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

— право на отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;

— право на надання необхідної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров'я;

— право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їхнє поновлення та анулювання за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи;

— право на безплатний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого місця проживання у всіх видах громадського транспорту в разі припинення ситуації, яка спричинила таке переміщення;

— право на отримання гуманітарної та благодійної допомоги.

Внутрішньо переміщені особи зобов'язані:

Повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за новим місцем проживання упродовж 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання.

Повідомляти про повернення на покинуте місце проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах не пізніше як за три дні до дня від'їзду [7].

Щодо наявності ресурсів для більш-менш тривалого проживання в іншому регіоні можна виділити декілька груп респондентів на основі комбінації трьох основних чинників: наявність заощаджень до початку повномасштабного вторгнення, збереження зайнятості за місцем роботи та наявність житла.

Відносно стабільне матеріальне становище мають люди, які до початку повномасштабного

вторгнення мали заощадження на принаймні декілька місяців проживання, які зберегли зайнятість за місцем роботи, та які мають можливість безкоштовного проживання (наприклад, у родичів). ВПО у таких умовах можуть тривалий час забезпечувати себе та навіть допомагати тим, хто цього потребує.

Хоча з часом і для них актуалізується питання працевлаштування та пошуку житла на більш тривалий період, особливо в нинішніх умовах, коли воєнний конфлікт має перспективи затягнутися ще щонайменше на 3-5 місяців.

Найактуальнішим це питання є для ВПО, які проживають на нині окупованих територіях та не можуть повернутися, а також тих, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій, адже відновлення житла потребує матеріальних ресурсів.

Здебільшого ВПО, мають можливість проживати безкоштовно. Частково таку можливість надають родичі, друзі чи знайомі, які проживають у західних областях України. Окрім того, значна частина ВПО отримує допомогу від органів місцевого самоврядування, які надають для проживання ВПО гуртожитки комунальних підприємств.

Надають допомогу для ВПО і релігійні громади, які забезпечують і житлом, і базовими гуманітарними потребами, а також допомагають ВПО знайти житло на більш тривалий час.

Широковідомою є проблема із завищенням цін на оренду житла у західних регіонах України та непередбачуваність поведінки власників житла. Окрім того, актуалізувалася і проблема шахрайства, адже в пошуках житла у стресових умовах орендарі можуть втратити пильність чи «схопитися» за привабливу пропозицію без надійних гарантій. Ініціативи міської влади у окремих регіонах, на жаль, не вирішують проблеми необґрунтованого завищення цін на оренду житла в умовах високого попиту.

Це свідчить про системність проблеми регулювання відносин між власниками та орендарями житла. Її реформування не лише зробить більш доступним житло для ВПО, а й у довгостроковій перспективі сприятиме детінізації ринку оренди нерухомості та допоможе захистити права його учасників.

Працевлаштування – один із головних чинників, який дозволить ВПО адаптуватися до життя у нових умовах, забезпечувати власні потреби та своїх родин, а також створювати додану вартість для розвитку економіки держави в цілому, що є ключовим для стійкості України в рамках тривалого воєнного конфлікту.

Водночас ситуація з працевлаштуванням ВПО є загрозливою для економічної стабільності держави. Згідно з кількісним опитуванням, проведеним Фондом «Демократичні ініціативи» серед ВПО у західних областях України, 43% ВПО втратили роботу після початку війни. Ще 9% кажуть, що формально роботу не втратили, але

наразі не отримують заробітної плати. Тобто наразі близько половини ВПО не мають змоги поповнювати матеріальні ресурси для забезпечення своїх потреб [13-15].

Ще 21% респондентів сказали, що не втрачали роботи, оскільки не мали її і до початку війни (цей відсоток може бути вищий за реальний рівень безробіття, який мав місце до початку повномасштабного російського вторгнення, адже серед респондентів 75% становили жінки, які напередодні вторгнення могли займатися доглядом за дітьми чи домогосподарством).

Тільки 17% респондентів сказали, що вони не втратили роботу, і ще близько 6% хоч і втратили роботу, але вже знайшли нову.

Однією з проблем, із якою стикаються переселенці під час пошуку роботи за тимчасовим місцем проживання, є відмова працевлаштувачів залучати ВПО, оскільки розглядають їх як нестабільних працівників, які в короткостроковій перспективі можуть припинити роботу.

Серед короткострокових потреб, з якими стикалися ВПО, переважно фігурували засоби для забезпечення базових потреб – медикаменти, одяг, засоби гігієни, забезпечення житлом на певний час. Респонденти у переважній більшості випадків позитивно відгукувалися про взаємодію із органами місцевого самоврядування та волонтерами для забезпечення цих потреб.

Тепер перейдемо до моніторингу/перевірок Головного управління Національної соціальної служби в Одеській області.

За січень 2023 року проведено 4 позапланові перевірки, 2 моніторинги. За цей період було перевірено 2769 особових справ, в котрих порушень було виявлено – 2180.

Об'єктами перевірок стали:

- 1) управління соціального захисту населення (відділи);
- 2) територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- 3) центри надання адміністративних послуг (селищна рада);
- 4) центри надання адміністративних послуг;
- 5) геріатричні пансіонати;
- 6) притулки для дітей служб у справах дітей;
- 7) центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
- 8) центри соціальної підтримки дітей та сімей;
- 9) відділ соціального захисту населення;
- 10) будинки дитини;
- 11) служби у справах дітей [12].

Працівниками Нацсоцслужби надано 53 рекомендації щодо наданих послуг [8].

За результатами перевірок виявлено суми переplat на 536 000,00 грн. та недоплат на суму 640 000,00 грн.

В свою чергу, осіб котрі недоотримали допомогу складала за січень 2023 рік 68 осіб. (див. Додаток А).

Також проводився комплексний аналіз кількості ВПО в Одеській області (див. табл. 1).

Таблиця 1 Кількість ВПО станом на 28.02.2023 р.

Місто, район	всього на 27.02.2023	В тому числі		всього на 24.02.2023	В тому числі		всього	В тому числі	
		діти	особи з інвалідністю		діти	особи з інвалідністю		діти	особи з інвалідністю
1. м. Одеса	64132	15445	2470	64018	15420	2466	114	25	4
2. м. Ізмаїл	7380	2445	313	7379	2445	312	1	0	1
3. м. Подільськ	2254	774	94	2252	774	92	2	0	2
4. м. Теплодар	286	76	16	286	76	16	0	0	0
5. м. Білгород- Дністровськ	2050	623	100	2050	623	100	0	0	0
6. м. Чорноморськ	6093	1537	261	6091	1537	261	2	0	0
7. м. Южний	3665	1042	165	3665	1042	165	0	0	0
8. Березівський район	4696	1689	156	4712	1696	156	-16	-7	0
9. Білгород- Дністровський р-н	3819	1328	111	3819	1328	111	0	0	0
10. Болградський район	8193	4267	229	8193	4267	229	0	0	0
11. Ізмаїльський район	7042	2461	478	7037	2461	478	5	0	0
12. Одеський район	22987	4758	673	22968	4755	670	19	3	3
13. Подільський район	8318	3123	209	8317	3123	209	1	0	0
14. Роздільнянський район	2301	863	70	2300	863	70	1	0	0
Всього	143216	40431	5345	143087	40410	5335	129	21	10

Джерело: власна розробка автора

Дивлячись на таблицю вище, можна сказати, що Одесу і не можна, наразі, на жаль назвати безпечним місцем перебування, але в Одесі та Одеській області знаходиться дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб із небезпечних регіонів України.

Найпопулярнішим (якщо так можна сказати) місцем в нашому регіоні є, і це зрозуміло, місто Одеса (кількість ВПО складає – 64 132 особи, з яких дітей 15 445), на другому місці розмістився Одеський район (22 987 осіб, з яких дітей – 4 758) і на третьому місці – Подільський район (8 318, з яких дітей – 3 123) (рис. 1).

Рисунок 1. Регіони Одеської області з найбільшою кількістю ВПО

Джерело: власна розробка автора

Як можна ще побачити із таблиці вище за 3 дні, тобто з 24.02-27.02 до м. Одеса прибуло 114 осіб, котрі стали на облік ВПО, з яких дітей – 25, осіб з інвалідністю – 4.

Більшість осіб твердо переконані у перемозі України. Однак різняться думки стосовно того, коли саме це відбудеться. При цьому вельми поширеним є розуміння, що активні бойові дії не завершаться навіть у найближчі кілька місяців.

ВПО також очікують, що у разі тривалої війни життя у їхніх населених пунктах вже не повернеться до того стану, яким воно було раніше, а частина мешканців їхніх міст та сіл вже не повертатиметься назад, оскільки шукатимуть кращої долі в інших регіонах України чи за кордоном.

Нині існує низка урядових ініціатив з цього приводу, зокрема вже є змога зареєструватися щоб

отримати грошову компенсацію за зруйноване житло внаслідок збройної агресії РФ. Цей процес можна здійснити у додатку «Дія», що спрощує бюрократичну процедуру. Втім, ефективність таких інструментів ще належить оцінити у майбутньому, та й загалом цей процес є радше не суто проблемою ВПО, а частиною ширшого процесу економічного відновлення держави [9].

Тому попри те, що держава та громадянське суспільство загалом добре справилися із завданням забезпечення короткострокових потреб ВПО, актуальними залишаються потреби довгострокові. Однією з ключових із них є працевлаштування, адже власних заощаджень більшість ВПО, за їхніми словами, мають на один – максимум кілька місяців життя [11].

За даними кількісного опитування Фонду «Демократичні ініціативи» серед ВПО, певні заощадження мають 76% респондентів. Із них третина мають заощаджень менше ніж на місяць. 43% сказали, що мають заощаджень на кілька місяців, але лише 9% мають заощаджень на більш тривалий термін – від півроку та більше.

Отже, у короткостроковій перспективі допомоги від органів місцевого самоврядування та волонтерів вистачає для забезпечення базових особистих потреб ВПО, але у довшій перспективі необхідні ресурси, особливо якщо безоплатне житло (у родичів чи гуртожитках) перестане бути доступним.

Тривала відсутність роботи у такої кількості людей створює очевидні проблеми для економіки країни та стимулює еміграцію за кордон. Тому наразі переміщення та введення в дію підприємств із постраждалих регіонів у більш безпечних областях України, створення нових робочих місць та стимулювання підприємництва мають стати одними із найпріоритетніших напрямів роботи українського уряду [10].

Як зазначається у плані Мінекономіки зі створення нових робочих місць від 2022 року, створення робочих місць відбувається трьома шляхами: через державні та комунальні підприємства, через створення умов для бізнесу та через державні дотації та субвенції у низці галузей. В умовах щомісячного дефіциту державного бюджету України на рівні 5 млрд. доларів та пріоритетному спрямуванні державних

коштів на сектор безпеки, лібералізація економіки виглядає одним зі шляхів до стимулювання підприємництва на відносно безпечних територіях України.

Тож віримо у Збройні Сили України і в те, що вже цього року більшість осіб, яким довелося покинути свої домівки зможуть повернутися до рідних країв.

Все буде УКРАЇНА!!!!

Висновки

Внутрішньо переміщеною особою (далі – ВПО) визнається громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка покинула своє місце проживання унаслідок або для уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства та порушень прав людини. За січень 2023 року було проведено 4 позапланові перевірки, 2 моніторинга. За цей період було перевірено 2769 особових справ, в котрих порушень було виявлено – 2180.

Працівниками Нацсоцслужби надано 53 рекомендації щодо наданих послуг.

За результатами перевірок виявлено суми переplat на 536 000,00 грн. та недоплат на суму 640 000,00 грн.

В свою чергу, осіб котрі недоотримали допомогу складала за січень 2023 рік 68 осіб.

Дивлячись на таблицю про кількість ВПО в Одеській області, можна сказати, що Одесу, хоч і не можна, наразі, на жаль назвати безпечним місцем перебування, але в Одесі та Одеській області знаходить дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб із небезпечних регіонів України.

Найпопулярнішим (якщо так можна сказати) місцем в нашому регіоні є, і це зрозуміло, місто Одеса (кількість ВПО складає – 64 132 особи, з яких дітей 15 445), на другому місці розмістився Одеський район (22 987 осіб, з яких дітей – 4 758) і на третьому місці – Подільський район (8 318, з яких дітей – 3 123) (див. рис. 3.1).

Як можна ще побачити із таблиці вище за 3 дні, тобто з 24.02-27.02 до м. Одеса прибуло 114 осіб, котрі стали на облік ВПО, з яких дітей – 25, осіб з інвалідністю – 4.

Abstract

This article will consider issues of monitoring and assessment of the needs of internally displaced persons from war zones and will look into the bright future by dealing with the prospects of returning displaced persons to their permanent places of residence. Internally displaced persons are currently an important link in the life of Ukraine and need prompt response with help, support, etc. every day. At the moment, forces should be concentrated and we should not forget about such persons who remained far from their native homes, separated from their families and their native territory. So, in the short term, assistance from local governments and volunteers is sufficient to meet the basic personal needs of IDPs, but in the longer term, resources are needed, especially if free housing (with relatives or hostels) ceases to be available.

Currently, there are a number of government initiatives in this regard, in particular, there is already an opportunity to register to receive monetary compensation for destroyed housing as a result of the armed aggression of the Russian Federation. This process can be carried out in the "Action" application, which simplifies the bureaucratic procedure. However, the effectiveness of such tools has yet to be evaluated in the

future, and in general, this process is not purely a problem of IDPs, but part of a broader process of economic recovery of the state.

Therefore, despite the fact that the state and civil society have generally done a good job of meeting the short-term needs of IDPs, long-term needs remain relevant. One of the key ones is employment, because, according to them, the majority of IDPs have their own savings for one – a maximum of several months of life

The long-term unemployment of such a large number of people creates obvious problems for the country's economy and stimulates emigration abroad. Therefore, at present, the relocation and implementation of enterprises from the affected regions in safer regions of Ukraine, the creation of new jobs and the stimulation of entrepreneurship should become one of the most priority directions of the work of the Ukrainian government.

As stated in the plan of the Ministry of Economy for the creation of new jobs from 2022, the creation of jobs occurs in three ways: through state and communal enterprises, through the creation of conditions for business, and through state subsidies and subventions in a number of industries. In the conditions of the monthly deficit of the state budget of Ukraine at the level of 5 billion dollars and the priority direction of state funds to the security sector, the liberalization of the economy appears to be one of the ways to stimulate entrepreneurship in the relatively safe territories of Ukraine.

Therefore, we believe in the Armed Forces of Ukraine and that already this year most of the people who had to leave their homes will be able to return to their native lands.

Список літератури:

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами: учеб. пособие [Текст] / А.А. Акмалова, В.М. Капицын / отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 320 с.
2. Гудвін-Гілл Г.С. Статус біженця в міжнародному праві / Г.С. Гудвін-Гілл. – М., 1997. – С. 314-315.
3. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.mlsp.gov.ua>.
4. Капська А.Й. Соціальна робота: [Навчальний посібник]. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
5. Karpenko O.G. Professional functions of social workers as a part of professional competence / O.G. Karpenko // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. – P. 292-294.
6. Nikolajchuk M. (2005). The constituent elements of the mechanism of regulation of migration processes of the rural population. *Rehionalna ekonomika*, vol. 3, no. 37, pp. 105-112.
7. Мельник Л.А. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім'ям з дітьми зі Сходу України: посіб. для практиків соціальної сфери / Мельник Л.А. та ін.; за ред. Волинець Л.С. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. – С. 8-9.
8. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.
9. Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 505 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua>.
10. Романова Н., Шевченко Я. Особливості соціального захисту вимушених переселенців в Україні // Соціальна політика: концепції, технології, перспективи: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 21-24 квітня 2015 р./ Укл. А.О. Ярошенко, Т.О. Голубенко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 40-43.
11. Офіційний сайт Національної соціальної сервісної служби України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://nssu.gov.ua/struktura-nacsocsluzhbi>.
12. Положення про Національну соціальну сервісну службу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-п#Text>.
13. Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва. Аналітичний звіт: «Оцінка потреб та очікувань від майбутнього внутрішньо переміщених осіб та біженців». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dif.org.ua/uploads/pdf/1125750868628e92f5b72947.16519786.pdf>.
14. Стеценко С. Законодавче забезпечення охорони здоров'я в Україні / С. Стеценко, І. Сенюта // Право України, 2007. – № 6. – С. 96-100.
15. Ткач В.О. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг: монографія / В.О. Ткач, Т.С. Кукліна / М-во освіти і науки України, Запоріж. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: Нова ідеологія, 2018. – 112 с.

References:

1. Akmalova, A.A., & Kapitsyn, V.M. (2008). Social work with migrants and refugees. P.D. Pavlenok (Ed.). M.: INFRA-M, 320 p. [in Russian].
2. Goodwin-Gill, G.S. (1997). The status of a refugee in international law. M., P. 314-315 [in Ukrainian].
3. Law of Ukraine "On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons". Retrieved from: <http://www.mlsp.gov.ua> [in Ukrainian].
4. Kapska, A.Y. (2005). Social work. Kyiv: Center for Educational Literature, 328 p. [in Ukrainian].
5. Karpenko, O.G. (2016). Professional functions of social workers as a part of professional competence. Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. P. 292-294 [in Ukrainian].
6. Nikolajchuk, M. (2005). The constituent elements of the mechanism of regulation of migration processes of the rural population. Rehionalna ekonomika, vol. 3, no. 37, pp. 105-112 [in English].
7. Melnyk, L.A. et al. (2015). Psychosocial assistance to internally displaced children, their parents and families with children from Eastern Ukraine. L.S. Volynets (Ed.). K.: TOV "Kalita Publishing House", P. 8-9. [in Ukrainian].
8. On ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons: Law of Ukraine № 1706-VII. (2014, October 20). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua> [in Ukrainian].
9. On the provision of monthly targeted assistance to persons who move from the temporarily occupied territory of Ukraine and areas of anti-terrorist operations to cover living expenses, including the payment of housing and communal services: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 505. (2014, October 10). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua> [in Ukrainian].
10. Romanova, N., & Shevchenko, Ya. (2015). Peculiarities of social protection of forced migrants in Ukraine. Social policy: concepts, technologies, perspectives: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. K.: Publication of the NPU named after M.P. Drahomanova, P. 40-43 [in Ukrainian].
11. Official website of the National Social Service of Ukraine. Retrieved from: <https://nssu.gov.ua/struktura-nacsocsluzhbi> [in Ukrainian].
12. Regulations on the National Social Service of Ukraine. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-п#Text> [in Ukrainian].
13. Democratic Initiatives Fund named after Ilka Kucheriva. Analytical report: "Assessment of the needs and expectations of the future of internally displaced persons and refugees". Retrieved from: <https://dif.org.ua/uploads/pdf/1125750868628e92f5b72947.16519786.pdf> [in Ukrainian].
14. Stetsenko, S., & Senyuta, I. (2007). Legislative provision of health care in Ukraine. Law of Ukraine, 6, P. 96-100 [in Ukrainian].
15. Tkach, V.O., & Kuklina, T.S. (2018). Development of the marketing system of tourist services. Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia. national technical Univ. Zaporizhzhia: Nova Ideology, 112 p. [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Пульча Д.О. Моніторинг та оцінка потреб ВПО. Очікування та перспективи повернення на постійне місце проживання / Д.О. Пульча // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 61-68. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No4/61.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.04.2023.6. DOI: 10.5281/zenodo.8433001.

Reference a Journal Article:

Pulcha D.O. Monitoring and Assessment of the Needs of IDPs. Expectations and Prospects of Return to Permanent Place of Residence / D.O. Pulcha // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2023. – № 4 (68). – P. 61-68. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No4/61.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.04.2023.6. DOI: 10.5281/zenodo.8433001.

